

သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် တက္ကသိုလ်အပေါ် သဘောထားအမြင်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

သန့်ဇင်*

စာတမ်းအကျဉ်း

ဤစာတမ်းသည် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ သဘောထားအမြင်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာထားသည့် သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုကို အခြေခံတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ကြရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ကျောင်းသားလူငယ်များ ရယူကြုံတွေ့နေကြရသည့် သင်ကြားသင်ယူ မှုနှင့် တက္ကသိုလ်အပေါ် သဘောထားအမြင်များကို စာစုစုညီညီ အသုံးပြု၍ လေ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ပညာရေးအတွက် ရေရှည်အကျိုးရှိ စေမည့် မူဝါဒများ၊ စည်းစနစ်များချမှတ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားတို့၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်တည်ဆောက်ရာတွင် ပိုမိုအားကောင်းစွာ ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် တက္ကသိုလ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ ကဲ့သို့သော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် ပညာရေးလောကသားတို့ကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို တတ်နိုင်သမျှ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင် သည့်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားလူငယ်များ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် လေ့လာဆန်းစစ်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့် မတူညီသည့် ရှုမြင်သုံးသပ်ချက် များကို လေ့လာမိကြစေရန်နှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကဲ့သို့သော သုတေသန လုပ်ငန်းမျိုးကို ကျောင်းသားလူငယ်များကိုယ်တိုင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခွင့်ဟူသည့် အခွင့်အရေး ဖန်တီးပေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၏ လက်ရှိ အခြေအနေကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်နိုင်မည့် ဤရလဒ်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်သည့် လိုအပ်ချက်များကို အနာဂတ်တွင် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိဒါန်း

ဤစာတမ်းသည် ကျောင်းသားလူငယ်များအား ကောက်ယူထားသည့် စစ်တမ်းတစ်ခုအပေါ် အခြေတည်ရေးသားထားခြင်းဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးရပ်ဝန်းမှ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ဖြစ်သော ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် လေ့လာသင်ယူနေကြသည့် ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ အတွေးအမြင်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာထားသည့် စစ်တမ်းတစ်ခုကိုပြီးခဲ့သည့် ပညာသင်ကာလအတွင်း ကောင်းသားလူငယ် များနှင့်အတူ အကောင်အထည်ဖော် ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာပြည်တွင် သင်ယူလေ့လာသူ ကျောင်းသားအရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်သည့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ပညာသင်နှစ်အတွင်း နေ့သင်တန်းကျောင်းသားဦးရေ (၂၅၀၀၀)ခန့် ပညာသင်ယူခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိပါသည်။ အဆိုပါ နေ့သင်တန်းကျောင်းသားများကို အခြေတည်ပြီး စံပြုစစ်တမ်းကောက်ယူရမည့်ပမာဏကို စနစ်တကျ တွက်ထုတ်ခဲ့ရာ (၃၈၀) ဦးရေဟူသည့် ပမာဏကို တွက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပမာဏကို ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရှိ အထူးပြုဘာသာရပ်ဌာန(၁၉)ခုနှင့် အချိုးချတွက်ယူခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ တွက်ယူခဲ့ရာတွင် ဌာနအသီးသီးရ ကျောင်းသားပမာဏကို ဦးတည်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘာသာရပ်ဌာနတစ်ခု အဖြစ်သာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာရပ်ဌာနတစ်ခုလျှင် ကျောင်းသားဦးရေ(၂၀)နှုန်းဖြင့် ဌာန(၁၉)ခုအတွက် ဦးရေ(၃၈၀)ကို

* Assistant Lecturer, Department of Mathematics, Dagon University

စစ်တမ်းကောက်ယူရန် လျာထားခဲ့ပါသည်။ ထိုအထဲကမှ သင်္ချာဌာနတွင် အားကစားသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို တွဲဖက်စီမံသင်ကြားပေးရသဖြင့် သင်္ချာဌာနအတွက် ကျောင်းသားဦးရေ (၂၅)ဦး သတ်မှတ်ခဲ့သလို ပညာသင်ကာလ (၅)နှစ်ကြာမြင့်မည့် ဥပဒေဘာသာရပ် အတွက်လည်း အလားတူ (၂၅)ဦးဟူ၍ပင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသဖြင့် စုစုပေါင်း(၃၉၀)ဦးအထိ လျာထားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ကောက်ယူ ရာတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူမှု မပြီးဆုံးသူများ ထွက်ပေါ်လာရာ (၄)ဦးကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသဖြင့် စုစုပေါင်း(၃၈၆)ဦးကိုသာ မှတ်တမ်းတင် ရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘာသာရပ်ဌာနတစ်ခုစီမှ သတ်မှတ် ကျောင်းသားအရေအတွက်ကို ခွဲထုတ်ရာတွင်လည်း ပထမနှစ်မှ စတုတ္ထနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် (၄)ဦး နှုန်းဖြင့် (၁၆)ဦးနှင့် ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်းမှ မဟာတန်း ဒုတိယနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် (၄)ဦး စုစုပေါင်း (၂၀)ဦးအဖြစ် ခွဲဝေသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ ပညာသင်နှစ်အပေါ် အခြေခံပြီး အသေးစိတ်တွက်ယူနေခြင်းမှာ ကောက်ယူမည့် စစ်တမ်းသည် ယခုနှစ်မှတစ်ဆင့်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသူများကလည်း လွှမ်းမိုးခြင်းမရှိသလို တက်ရောက်ဆဲနှင့် မကြာမီပြီးဆုံးတော့မည့် ကျောင်းသားများကိုလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်စေလိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ပညာရေးရပ်ဝန်းတွင် ရှင်သန်ရပ်တည်ခွင့်ရရန် ရည်ရွယ်ကြိုးစားကြမည့် မဟာ တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရသူများကိုလည်း ၎င်းတို့ပညာသင်ယူရုံသာ မဟုတ်ဘဲ ရှင်သန်ရပ်တည်ရာ ဖြစ်လာမည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုအပေါ် ဆန်းစစ်လေ့လာခွင့်ရစေရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခဲ့ပါသည်။

စစ်တမ်းကောက်ယူရန် ပြင်ဆင်ကြရာတွင် မေးမြန်းကောက်ယူသူများမှာ ဆရာများဖြစ် နေခဲ့ ပါက ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသားများ စစ်မှန်စွာ ဖြေဆိုခြင်းမပြုကြမည်ကို စိုးရိမ်မိသဖြင့် ကောက်ယူမည့် သူများကို ကျောင်းသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် လျှောက်ထားလာသူ (၄၀)ဦးကို (၄)ရက်ကြာ သင်တန်းပြုလုပ်၍ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်းနည်းနာများကို စစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့၏ စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ ရှင်းလင်းမျှဝေသင်တန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်းနောက်ဆုံးရက်တွင် ကောက်ယူမည့် မေးခွန်းများကို ၎င်းတို့ထံ ချပြဆွေးနွေးကာ ပိုမိုဆီလျော်ပြီး ထိရောက်စေမည့် မေးခွန်း များအဖြစ် အတူတကွ ဖန်တီးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားပြီးဖြစ်သော် လည်း ကောက်ယူသူများမှာ ကျောင်းသားများဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားတို့၏ အတွေးအမြင်နှင့် ခံစားချက်များကို လက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်ခြင်းဖြင့် မေးမြန်းရအောင်ပြေစေပြီး ရလဒ်ပိုင်းတွင်လည်း ထိရောက်မှုရှိစေမည့် မေးခွန်းများအဖြစ် ကျောင်းသားများကို ပူးပေါင်းဖန်တီးစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မေးခွန်းများ ပြင်ဆင်ပြီးသည့်နောက် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း အထူးပြုဘာသာရပ် ဌာန တစ်ခုချင်းစီသို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးနှုန်း သွားရောက်ကြကာ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ လက်တွေ့ကောက်ယူရာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူငယ်များနှင့် ခင်မင်သူ များကိုသာ ဦးစားပေးကောက်ယူမည်စိုးသဖြင့် သင်တန်းကာလတွင် အစမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တန်ဖိုးကို မပျောက်ပျက်စေရန် ထိန်းကျောင်းပြီး အတန်းမှန်မှန် တက်သူ၊ ပုံမှန်မတက်သူစသဖြင့် အမျိုးအစားစုံ ပါဝင်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိအောင် ဖန်တီးကြိုးစားစေခဲ့ ပါသည်။ လက်တွေ့ကောက်ယူရာတွင်လည်း ဖြေဆိုသူများဘက်မှ ၎င်းတို့တွေးမြင်ခံစားမိသည့်အတိုင်း ဖြေဆိုခြင်းဖြစ်စေရန် ဖြေဆိုသူတို့၏ အမည်ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုဘဲ ကုဒ်နံပါတ်များဖြင့်သာ မှတ်တမ်းယူစေခဲ့ပါသည်။ မူလသတ်မှတ်ထားသည့် ပညာသင်နှစ်အလိုက် အရေအတွက်ကို ကောက်ယူ နိုင်စေရန် (၂)ပတ်ကြာ အချိန်ယူရန် မျှော်လင့်ထားခဲ့ရာမှ (၄)ပတ်နီးပါး ကြာမြင့်ပြီးမှ လိုအပ်သည့် အရေအတွက်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

ရရှိလာသည့် မှတ်တမ်းများကို မှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းပြီး ရလဒ်များ တွက်ထုတ်ယူခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါသည်။ အချက်အလက်များကို ကွန်ပျူတာအသုံးပြု မှတ်တမ်းသွင်းယူခြင်း မှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုခဲ့ရပြီး ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များကို သုံးသပ်စစ်တင်ပြခြင်းများ

ပြုလုပ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်ကြိုးစားပြီးသည့်နောက်မှသာ ယခုစာတမ်းကို မှတ်တမ်းတင်ရေးသားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေးသားရာတွင် အခန်း(၄)ခန်းခွဲထုတ်ပြီး စစ်တမ်းပြုစဉ် က ခွဲဝေထားခဲ့သည့် အခန်း(၅)ခန်းကို အခန်း(၃)ခန်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းထည့်သွင်းကာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအဖြစ် အခန်းတစ်ခန်းကို အသစ်ဖြည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ကျန်အခန်း(၃)ခန်းမှာ ကျောင်းသားများ၏ နေ့စဉ်ဘဝအချက်အလက်များ၊ တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သင်ကြားသင်ယူရေးနှင့် အခွင့်အလမ်းများဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပိုင်းချင်းစီကို ပိုင်းခြားလေ့လာပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို ပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်းကာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည့် ဤစာတမ်းတွင် တက္ကသိုလ်နှင့် သင်ကြားသင်ယူရေးဖြစ်စဉ်များအပေါ် ကျောင်းသားလူငယ်တို့၏ သဘောထားအမြင်များကိုသာမက ထိုအမြင်များနောက်ကွယ်မှ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေမှုနှင့် လက်တွေ့အခြေအနေတို့ကိုပါ လေ့လာသုံးသပ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းသားများ၏ နေ့စဉ်ဘဝအချက်အလက်များ

ဤအခန်းတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ လေ့လာထားပါသည်။ ပထမအပိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်သို့ လာရောက်ကြရသည့်ဖြစ်စဉ်၊ တက္ကသိုလ်တွင်း သင်ယူရာနေရာများဖြစ်သည့် စာသင်ဆောင်နှင့် ရှင်သန်ကျင်လည်ရာ စားသောက်ဆိုင်များအကြောင်းကို ဆန်းစစ်လေ့လာပြီး ဒုတိယတစ်ပိုင်းတွင် စာကြည့်တိုက်နှင့် သင်ကြားသင်ယူမှု အထောက်အကူပစ္စည်းများအကြောင်းတို့ကို လေ့လာထားပါသည်။

သွားလာရေး၊ စာသင်ဆောင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ

မေးခွန်း(၁)။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ပညာသင်ယူရာတွင် မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြင့် လာရောက်ပါသလဲ။

မေးခွန်း(၁)	ဘတ်စ်ကား	ကြိုပို့ယာဉ်	ရထား	ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်	အခြား
အရေအတွက်	၂၃၂	၁၁၀	၈	၁၄	၂၂
ရာခိုင်နှုန်း	၆၀.၄	၂၈.၅	၂.၁	၃.၆	၅.၇

ဒဂုံတက္ကသိုလ်သို့ လာရောက်ကြသူများတွင် အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားများဖြင့် လာရောက်ကြသူမှာ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဝက်ကျော်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကြိုပို့ယာဉ်(ဖယ်ရီ)များဖြင့် လာရောက်ကြသူများမှာ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ရထားအသုံးပြုမှုမှာ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထူးခြားသည်မှာ ကား၊ ရထားလုံးဝမသုံးဘဲ စက်ဘီးဖြင့်လာကြသူများနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာရောက်ကြသူများလည်း အထိုက်အလျောက် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရထားဖြင့် သွားလာကြသည်မှာ လူနည်းစုဖြစ်သလို ထိုသူများထဲမှ အများစုက ရထားဖြင့်သွားလာရသည်တွင် အဆင်ပြေသည်ဟု မယူဆကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အခပေးကြိုပို့ယာဉ်(ဖယ်ရီ)များဖြင့် သွားလာသူမှာ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သော်လည်း အဆင်ပြေမှုတွင် တစ်ဝက်ခန့်ကသာ အဆင်ပြေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့ပြင် တက္ကသိုလ်က စီစဉ်ပေးသည့်ဖယ်ရီများကို တောင်းဆိုမတွင် (၈၂)ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိနေပါသည်။ သွားလာမှုအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင်ပြေမှုတွင် ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဝက်ကျော်က အဆင်ပြေသည်ဟု ယူဆကြသည်ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

အောက်တွင် မေးခွန်းနှင့် လေ့လာမှု ရလဒ်များကို ယှဉ်တွဲ၍ တင်ပြထားပါသည်။

မေးခွန်း(၂)။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ပညာသင်ယူရာတွင် သွားလာရေး အဆင်ပြေ လွယ်ကူပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၁၂	၂၁၀	၁၄၃	၁၈
ရာခိုင်နှုန်း	၃.၁	၅၄.၄	၃၇	၄.၇

မေးခွန်း(၃)။ ကြိုပို့ယာဉ်(ဖယ်ရီ)များသည် သွားလာရေးအတွက် အဆင်ပြေပါသလား။

မေးခွန်း(၃)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၂၀	၁၉၀	၇၄	၆
ရာခိုင်နှုန်း	၅.၂	၄၉.၂	၁၉.၂	၁.၆

မေးခွန်း(၄)။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်က ဦးဆောင်စီစဉ်သော အခပေးကြိုပို့ယာဉ်များရှိလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟု ထင်ပါသလား။

မေးခွန်း(၄)	ထင်ပါသည်	မထင်ပါ
အရေအတွက်	၃၁၇	၆၁
ရာခိုင်နှုန်း	၈၂.၁	၁၅.၈

မေးခွန်း(၅)။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်သို့ ရထားဖြင့် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားရသည်မှာ အဆင်ပြေပါသလား။

မေးခွန်း(၅)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ	မသိပါ
အရေအတွက်	၂	၅၅	၈၆	၂၀	၁၇၃
ရာခိုင်နှုန်း	၀.၅	၁၄.၂	၂၂.၃	၅.၂	၄၄.၈

စာသင်ဆောင်များ၊ အိပ်ဆောင်များ၊ အနားယူအပန်းဖြေဆောင်နှင့် စာကြည့်တိုက်များအကြား ကူးလူးဆက်သွယ်သွားလာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထက်ဝက်နီးပါးက အဆင်ပြေသည်ဟု ဆိုကြသလို အဆင်မပြေဟု ယူဆသူများမှာလည်း အများစုဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖြေဆိုကြသည့် အဖြေများတွင် ခြုံငုံပတ်ပေါင်းများ ပေါများခြင်း၊ ရွံ့နွံ့များပြည့်နှက်နေခြင်းတို့ကို ထောက်ပြကြသူများရှိသလို တစ်ဆောင်နှင့်တစ်ဆောင် ဝေးလံစွာတည်ရှိနေသည်ဟုလည်း ဖော်ပြကြပါသည်။ လေ့လာမှုရလဒ်ကို မေးခွန်းနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။

မေးခွန်း(၆)။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင်း စာသင်ဆောင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား သွားလာဆက်သွယ်ကြရသည်မှာ အဆင်ပြေပါသလား။

မေးခွန်း(၆)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၄	၁၈၃	၁၆၁	၂၇
ရာခိုင်နှုန်း	၁	၄၇.၄	၄၁.၇	၇

ဒုတိယတစ်ပိုင်းဖြစ်သည့် စာသင်ခန်းများသည် သင်ယူလေ့လာဖွယ်ရာ ကောင်းသောနေရာများအဖြစ် တည်ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ လေ့လာမှုအရ လက်ရှိစာသင်ခန်းများကို အဆင်ပြေသည်ဟု ယူဆကြသူများမှာ အများစုအဖြစ် (၆၅)ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် မဖြေလိုပါက ရွေးချယ်ဖြေဆိုကြသူများလည်း ရှိနေပါသည်။ မိခင်ဘာသာရပ်ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပွင့်လင်းစွာ ဖြေဆိုပေးကြရန် စိုးရွံ့မှုများ ရှိနေသည်ကို

တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် စာသင်ဆောင်များအတွင်း တယ်လီဖုန်းနှင့် တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ၊ ငွေကြေးများ ပျောက်ဆုံးမှုရှိ၊ မရှိနှင့်ဆက်စပ်၍လည်း မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်များကို အောက်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

မေးခွန်း(၁)။ စာသင်ခန်းများသည် သင်ကြားသင်ယူရန် သက်သောင့်သက်သာနှင့် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသလား။

မေးခွန်း(၁)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ	မဖြေလိုပါ
အရေအတွက်	၂၃	၂၅၀	၈၁	၁၆	၉
ရာခိုင်နှုန်း	၆	၆၄.၈	၂၁	၄.၁	၂.၃

မေးခွန်း(၂)။ စာသင်ဆောင်များသို့ ကျောင်းသားကဒ် ချိတ်ဆွဲဝင်ရောက်ခြင်းမှာ အဆင်ပြေစေပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၆၂	၂၇၇	၃၈	၄
ရာခိုင်နှုန်း	၁၆.၁	၇၁.၈	၉.၈	၁

မေးခွန်း(၃)။ စာသင်ခန်းများတွင် အသုံးအဆောင်နှင့် ငွေကြေးများ ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်စဉ်များ ရှိနေပါသလား။

မေးခွန်း(၃)	ရှိနေပါသည်	ရှိမနေပါ	မသိပါ
အရေအတွက်	၁၀၇	၁၉၃	၇၈
ရာခိုင်နှုန်း	၂၇.၇	၅၀	၂၀.၂

မေးခွန်း(၄)။ စာသင်ဆောင်များရှိ သန့်စင်ခန်းများသည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိပါသလား။

မေးခွန်း(၄)	ရှိပါသည်	မရှိပါ
အရေအတွက်	၁၀၈	၂၇၅
ရာခိုင်နှုန်း	၂၈	၇၁.၂

မေးခွန်း(၅)။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် ကျောင်းတွင်းအဆောင်များ စီစဉ်ပေးသင့်သည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။

မေးခွန်း(၅)	ထင်ပါသည်	မထင်ပါ
အရေအတွက်	၂၉၂	၈၁
ရာခိုင်နှုန်း	၇၅.၆	၂၁

ကျောင်းသားလူငယ်များ နေ့စဉ်စားသောက်နေရသည့် စားသောက်ဆိုင်များအကြောင်း လေ့လာသည့်အခါ အဆင်မပြေဟု ဖြေဆိုသူများမှာ ထက်ဝက်ကျော်ပမာဏဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေသည်ဟု ယူဆမှုမှာ (၄၆)ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် စားသောက်ဆိုင်များ၏ ဈေးနှုန်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့တွင် မေးခွန်းများ ရှိနေပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းသား

လူငယ်များကြား ချိတ်ဆက်မှုပျောက်ဆုံးနေသည့် ဈေးနှုန်းပြောင်း လဲရောင်းချမှုများ၊ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းကို ကျောင်းသား အများစု မသိရှိသည့် အနေအထားတို့ကို လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းက သတ်မှတ်ပေးသည့် ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချရမည်ဟု သဘောတူပြီးမှ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် စားသောက်ဆိုင်များအနေဖြင့် သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချမှုမရှိမရှိကို အများစုသိရှိကြခြင်း မရှိပါ။ ထိုသို့ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချရမည်ဆိုသည့် မူကိုပင် မသိရှိပါဟု ဖြေဆိုသူများလည်းရှိနေပါသည်။ အောက်တွင်မေးခွန်းနှင့် လေ့လာမှုရလဒ်များကို ပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။

၁။ စားသောက်ဆိုင်များသည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်မှုရှိ၍ အဆင်ပြေပါသလား။

မေးခွန်း(၁)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၂	၁၈၀	၁၆၈	၃၂
ရာခိုင်နှုန်း	၀.၅	၄၆.၆	၄၃.၅	၈.၃

၂။ စားသောက်ဆိုင်များ ရောင်းချသည့်ဈေးနှုန်းသည် ကျောင်းသားများအတွက် သင့်တင့်မျှတ၍ အရသာရှိစေပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၄	၁၈၄	၁၇၀	၂၆
ရာခိုင်နှုန်း	၁	၄၇.၇	၄၄	၆.၇

၃။ စားသောက်ဆိုင်များသည် ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဈေးနှုန်းများကို အများစုသိရှိ၍ လိုက်နာမှုရှိသည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၃)	သိပါသည်	မသိပါ	သိပါသော်လည်း မလိုက်နာပါ	လိုက်နာပါသည်	ဖြေသူကိုယ်တိုင် မသိပါ
အရေအတွက်	၃၈	၄၇	၁၆၃	၃၃	၁၀၄
ရာခိုင်နှုန်း	၉.၈	၁၂.၂	၄၂.၂	၈.၅	၂၆.၉

၁၂။ စာကြည့်တိုက်နှင့် သင်ကြားသင်ယူမှုအထောက်အကူပစ္စည်းများ

တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်များအကြောင်း မေးမြန်းရာတွင် စာကြည့်တိုက်သို့ မရောက်ဖူးသူများ၊ တစ်လလျှင် အကြိမ်ရေမည်မျှ ရောက်ဖြစ်သည် စသည်တို့ကို ဦးစားပေးလေ့လာခဲ့ပါသည်။

၁။ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်သို့ သင်ရောက်ရှိလေ့လာဖူးပါသလား။

မေးခွန်း(၁)	ရောက်ဖူးသည်	မရောက်ဖူးပါ	ရောက်ဖူးသော်လည်း မလေ့လာဖူး
အရေအတွက်	၃၀၂	၄၁	၄၃
ရာခိုင်နှုန်း	၇၈.၂	၁၀.၆	၁၁.၁

၁.၁။ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်သို့ တစ်လလျှင် အကြိမ်ရေမည်မျှ ရောက်ဖြစ်လေ့လာဖြစ်ပါသလဲ။

မေးခွန်း(၁.၁)	(၁)ကြိမ်	(၂)ကြိမ်	(၃)ကြိမ်	(၅)ကြိမ်	အခြား
အရေအတွက်	၁၂၅	၇၂	၅၄	၂၂	၈၆
ရာခိုင်နှုန်း	၃၂.၄	၁၈.၇	၁၄	၅.၇	၂၂.၃

၂။ စာကြည့်တိုက်၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စာအုပ်စာတမ်းများသည် ကောင်းမွန်၍အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ	မသိပါ
အရေအတွက်	၃၄	၁၉၂	၆၅	၁၄	၇၂
ရာခိုင်နှုန်း	၈.၈	၄၉.၇	၁၆.၈	၃.၆	၁၈.၇

၃။ စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုမှုသည် သင်၏ပညာရေးအပေါ် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်ဟု ယူဆပါ သလား။

မေးခွန်း(၃)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၃၂၃	၃၄
ရာခိုင်နှုန်း	၈၃.၇	၈.၈

၄။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းပံ့ပိုးမှုများသည် အမှန်တကယ် ထိရောက်လုံလောက်မှုရှိသည်ဟု ယူဆပါ သလား။

မေးခွန်း(၄)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၁၅၅	၂၀၆
ရာခိုင်နှုန်း	၄၀.၂	၅၃.၄

၅။ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုခရီးစဉ်များတွင် ပါဝင်ရဖူးပါသလား။

မေးခွန်း(၅)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၉၅	၂၇၅
ရာခိုင်နှုန်း	၂၄.၆	၇၁.၂

၂။ တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှု

၂.၁။ စီမံအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်နှင့် ကျောင်းသားအသင်းအဖွဲ့များ

တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာဖြစ်ခဲ့သည့် မေးခွန်းနှင့် ရလဒ်များကို ဦးစွာတင်ပြလိုပါသည်။ မေးခွန်းများမှာ -

- ၁။ တက္ကသိုလ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကို လေ့လာဖူးပါသလား။
- ၂။ သင်တန်းသားရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ချက်ရှိပါသလား။
- ၃။ မိခင်ဘာသာရပ်ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ရသည်မှာ အဆင်ပြေပါသလား။
- ၄။ တက္ကသိုလ်၏ အမှိုက်ရှင်းလင်းခြင်းစနစ်နှင့် သန့်ရှင်းမှုအပေါ် ကျေနပ်မှုရှိပါသလား။
ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရလဒ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

မေးခွန်း(၁)	လေ့လာဖူးပါသည်	မလေ့လာဖူးပါ	နားမလည်ပါ
အရေအတွက်	၂၆	၃၀၈	၄၆
ရာခိုင်နှုန်း	၆.၇	၇၉.၈	၁၁.၉

မေးခွန်း(၂)	လိုအပ်ချက်မရှိ	အနည်းငယ်ရှိ	များစွာရှိ	မဖြေလို
အရေအတွက်	၄၁	၁၄၀	၇၁	၁၀၆
ရာခိုင်နှုန်း	၁၀.၆	၃၆.၃	၁၈.၄	၂၇.၅

မေးခွန်း(၃)	လိုအပ်ချက်မရှိ	အနည်းငယ်ရှိ	များစွာရှိ
အရေအတွက်	၁၈၆	၁၅၃	၂၁
ရာခိုင်နှုန်း	၄၈.၂	၃၉.၆	၅.၄

မေးခွန်း(၄)	ကျေနပ်မှုရှိ	ကျေနပ်မှုမရှိ	အကြံပြုချက်
အရေအတွက်	၁၆၁	၂၁၆	
ရာခိုင်နှုန်း	၄၁.၇	၅၆	

ထို့အပြင် ကျောင်းသားအသင်းအဖွဲ့များနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အကြား ဆက်သွယ်မှုကို လေ့လာရန် အောက်ပါမေးခွန်းများကို တည်ဆောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရလဒ်များကို ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁။ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက တက္ကသိုလ်ရှိ အသင်းအဖွဲ့များအပေါ်

မေးခွန်း(၁)	လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်သည်	ပံ့ပိုးကူညီသည်	လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိ
အရေအတွက်	၃၃	၁၆၁	၆၁
ရာခိုင်နှုန်း	၈.၅	၄၁.၇	၁၅.၈

၂။ အသင်းအဖွဲ့များကို ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ထူထောင်ခွင့်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိနေသည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	ယူဆပါသည်။	မယူဆပါ။
အရေအတွက်	၂၉၁	၅၀
ရာခိုင်နှုန်း	၇၅.၄	၁၃

၃။ ကျောင်းသားများအတွက် လွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဘက်မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးသင့်သည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၃)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ	မဖြေလို
အရေအတွက်	၂၇၇	၂၁	၇၆
ရာခိုင်နှုန်း	၇၁.၈	၅.၄	၁၉.၇

၂.၂။ တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်

၁။ တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏ ပဋိညာဉ်ဆိုသည်ကို နားလည်ပါသလား။

မေးခွန်း(၁)	နားလည်ပါသည်	နားမလည်ပါ
အရေအတွက်	၃၆	၃၃၁
ရာခိုင်နှုန်း	၉.၃	၈၅.၈

၂။ တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်ကို ကျောင်းသားအများစုနားလည်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	ဆောင်ရွက်ပေးသင့်	ဆောင်ရွက်မပေးသင့်
အရေအတွက်	၃၄၆	၂
ရာခိုင်နှုန်း	၈၉.၆	၀.၅

၃။ တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏ ပဋိညာဉ်သည် အဆိုပါတက္ကသိုလ်အတွက် မည်မျှအရေးပါသည်ဟု ထင်ပါသလဲ။

မေးခွန်း(၃)	၁-၂၅%	၂၆-၅၀%	၅၁-၇၅%	၇၆-၁၀၀%	၀%
အရေအတွက်	၁၇	၆၈	၁၀၈	၇၈	၄
ရာခိုင်နှုန်း	၄.၄	၁၇.၆	၂၈	၂၀.၂	၁

၃။ သင်ကြားသင်ယူရေးနှင့် အခွင့်အလမ်းများ

သင်ကြားသင်ယူရေးဆိုရာတွင် ကျောင်းသားများ လက်ခံရယူနေရသည့် သင်ကြားမှု နည်းလမ်းများသာမက သင်ယူရာဝန်းကျင်၊ အကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းနှင့် အနေအထားတို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။ အခွင့် အလမ်းဆိုသည်မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တစ်ခုတည်းသာမက ပညာသင်ခွင့်၊ နိုင်ငံခြား ပညာသင်ဆုများ ရယူခွင့်နှင့် ကျောင်းသားဖလှယ်မှု အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခွင့်စသည်တို့ကဲ့သို့သော အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စစ်တမ်းအဖြေများကို အောက်တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

၃.၁။ သင်ကြားသင်ယူရေး

၁။ သင်ကြားနေသော သင်ခန်းစာများသည် ကျောင်းသားများ၏ လက်တွေ့ဘဝအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ရရှိစေပါသလား။

မေးခွန်း(၁)	အပြည့်အဝရရှိ	အနည်းငယ်ရ	မရရှိ	လုံးဝမရရှိ
အရေအတွက်	၈၇	၂၄၆	၃၂	၁၆
ရာခိုင်နှုန်း	၂၂.၅	၆၃.၇	၈.၃	၄.၁

၂။ သင်ကြားမည့် သင်ရိုးများမှာ ပေးထားသည့် အချိန်အတိုင်းအတာနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး လေ့လာရန် အဆင်ပြေပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၂၄	၂၂၆	၁၀၈	၂၄
ရာခိုင်နှုန်း	၆.၂	၅၈.၅	၂၈	၆.၂

၃။ သင်ရိုးများနှင့်ဆက်စပ်၍ ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန် ရည်ညွှန်းစာအုပ်များ၊ ပုံနှိပ်စာအုပ်များကို ကျောင်းသားများ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါသလား။

မေးခွန်း(၃)	အပြည့်အဝရရှိ	အနည်းငယ်ရ	မရရှိ	လုံးဝမရရှိ	မသိ
အရေအတွက်	၈၉	၁၄၈	၉၅	၁၉	၃၀
ရာခိုင်နှုန်း	၂၃.၁	၃၈.၃	၂၄.၆	၄.၉	၇.၈

၄။ သင်ကြားပို့ချမှုများသည် သင်ယူသူများကို လေ့လာသင်ယူလိုစိတ် ပိုမိုတိုးပွားလာစေပြီး အချင်းချင်း ပြန်လှန်ဆွေးနွေးမှုများ တိုးတက်လာစေပါသလား။

မေးခွန်း(၄)	အပြည့်အဝရရှိ	အနည်းငယ်ရ	မရရှိ	လုံးဝမရရှိ	မသိ
အရေအတွက်	၂၉	၂၂၄	၈၄	၂၁	၂၃
ရာခိုင်နှုန်း	၇.၅	၅၈	၂၁.၈	၅.၄	၆

၅။ သင်ကြားမှုများကို ကအသမငယ် ဗျူဟာနည်းအရ ကမခေအငယ် ကမနုနည်းအရ သင်ကြားပို့ချမှုများဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း သည် အဆင်ပြေပါသလား။

မေးခွန်း(၅)	အလွန်အဆင်ပြေ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	အလွန်အဆင်မပြေ
အရေအတွက်	၇၅	၂၅၉	၄၃	၃
ရာခိုင်နှုန်း	၁၉.၄	၆၇.၁	၁၁.၁	၀.၈

၆။ သင်ကြားမှုကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် ပိုမိုသင့်လျော်သည့်နည်းလမ်းမှာ

မေးခွန်း(၆)	Tutorial	Assignment	Practical	Presentation	အခြား
အရေအတွက်	၁၁၉	၃၃	၇၄	၁၆၅	၂၀
ရာခိုင်နှုန်း	၃၀.၈	၈.၅	၁၉.၂	၄၂.၇	၅.၂

၇။ သင်ကြားသူများအပေါ် ပေးထားသည့် အခြားတာဝန်များသည် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူ လေ့လာမှုကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၇)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ	မသိ
အရေအတွက်	၉၃	၂၀၁	၈၉
ရာခိုင်နှုန်း	၂၄.၁	၅၂.၁	၂၃.၁

၈။ ကျောင်းပြင်ပတွင် အပိုချိန်သင်ကြားခြင်းသည် သင်ယူလေ့လာမှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပြီး ဆက်လက်တည်ရှိသင့်သည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၈)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၂၂၀	၁၅၄
ရာခိုင်နှုန်း	၅၇	၃၉.၉

၉။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ရခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများအတွက် အခွင့်အလမ်း တစ်ခုခုကို အမှန်တကယ် ရယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၉)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၂၈၅	၈၈
ရာခိုင်နှုန်း	၇၃.၈	၂၂.၈

၁၀။ ကျောင်းခေါ်ချိန် (၇၅%) ကန့်သတ်ထားခြင်းသည် ကျောင်းသားများအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိစေပါသလား။

မေးခွန်း(၁၀)	အကျိုးရှိစေ	အကျိုးမရှိ
အရေအတွက်	၂၉၉	၇၀
ရာခိုင်နှုန်း	၇၇.၅	၁၈.၁

၃၂။ ကျောင်းသားများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ

၁။ တက္ကသိုလ်ပညာရေးပြီးဆုံးပြီးနောက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှရှိသည် ဟု ကြားဖူးပါသလဲ။

မေးခွန်း(၁)	၁-၂၅%	၂၆-၅၀%	၅၁-၇၅%	၇၆-၁၀၀%	၀%
အရေအတွက်	၆၂	၁၅၆	၁၁၄	၂၃	၁၇
ရာခိုင်နှုန်း	၁၆.၁	၄၀.၄	၂၉.၅	၆	၄.၄

၂။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်နိုင်ရန် တက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့သော ပညာရပ်များနှင့် လုံလောက် သည်ဟု ထင်ပါသလား။

မေးခွန်း(၂)	ထင်ပါသည်	မထင်ပါ
အရေအတွက်	၈၁	၂၉၈
ရာခိုင်နှုန်း	၂၁	၇၇.၂

၃။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရရှိပြီးနောက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု အားကောင်းလာစေရန် မည်သူတို့ တွင်တာဝန်ရှိပါသလဲ။

မေးခွန်း(၃)	အစိုးရ	ကိုယ်တိုင်	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း	တက္ကသိုလ်	အခြား
အရေအတွက်	၁၉၄	၁၄၀	၅၆	၅၇	၁၃
ရာခိုင်နှုန်း	၅၀.၃	၃၆.၃	၁၄.၅	၁၄.၈	၃.၄

၄။ ယခုခေတ်ကာလတွင် ဘွဲ့ရပြီးနောက် စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာလေ့လာမှုများရှိမှသာ ဘဝတိုးတက် ခိုင်မာလာစေမည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၄)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၃၄၅	၃၄
ရာခိုင်နှုန်း	၈၉.၄	၈.၈

၅။ ဘွဲ့ရပြီးနောက် စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာလေ့လာမှုများကို အစိုးရပိုင်းက ကူညီပံ့ပိုးပေးသင့်သည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၅)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၂၅၄	၁၁၅
ရာခိုင်နှုန်း	၆၅.၈	၂၉.၈

၆။ တက္ကသိုလ်ပညာရေးသည် သုတေသနနှင့် ချိတ်ဆက်ကြရမည်ဆိုပါလျှင် ကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင်သုတေသနလုပ်ခွင့်ရရှိစေရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၆)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၃၅၉	၁၀
ရာခိုင်နှုန်း	၉၃	၂.၆

၇။ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကို ဘာသာရပ်ဌာနစာကြည့်တိုက်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျောင်းသားများ ၏ သင်ယူလေ့လာလိုမှုကို ပိုမိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်နှင့် ရည်ညွှန်းကိုးကားရသည့် စာအုပ်စာတမ်း များကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပုံစံများ ပြောင်းလဲသင့်သည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၇)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၂၈၃	၇၆
ရာခိုင်နှုန်း	၇၃.၃	၁၉.၇

၈။ အင်တာနက်နှင့် အိုင်တီနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ သင်ယူလေ့လာနိုင်ရန် တက္ကသိုလ်နယ်မြေ အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လိုင်းစနစ်မျိုးကို အသုံးပြုခွင့်ရှိနေသည်ဟု ယူဆပါသလား။

မေးခွန်း(၈)	ယူဆပါသည်	မယူဆပါ
အရေအတွက်	၂၈၃	၈၆
ရာခိုင်နှုန်း	၇၃.၃	၂၂.၃

၄။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ

စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းမှတစ်ဆင့် လေ့လာသိရှိခဲ့ရသည်များကို အပိုင်းကဏ္ဍအလိုက် ခွဲခြားပြောရမည်ဆိုပါလျှင် အခန်း(၁)တွင် ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ နေ့စဉ်ဘဝဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်သို့ လာရောက်ကြပုံများ၊ စာသင်ခန်းဘဝနှင့် ဖြတ်သန်းရပုံများကို ဦးစွာတင်ပြလိုပါသည်။ တက္ကသိုလ်သို့ အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားလိုင်းများဖြင့် လာရောက်ကြသူ ပိုမိုများပြားသည်ကို ကောက်ယူသည့် စစ်တမ်းအရလည်း တိတိကျကျ ရှင်းပြနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် အစိုးရ၏ ဘတ်စ်ကားစနစ် အပြောင်းအလဲနောက်တွင်ပင် အဆင်ပြေသည်ဟု ယူဆခံရမှုများ နည်းပါးနေသေးသည်ကိုလည်း အထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ငွေကုန်ကြေးကျများစွာသုံးစွဲပြီး အခပေးကြိုပို့ယာဉ်(ဖယ်ရီ)များကို အသုံးပြုနေကြသော်လည်း အဆင်ပြေမှု အားနည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် တက္ကသိုလ်က စီစဉ်ပေးသော ဖယ်ရီများကို အများစုက မျှော်လင့်နေကြသေးသည်။ ထို့ပြင် စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ပတ်သက်သည့် တွေ့ရှိချက်တွင် စားသောက်ဆိုင်များ၏ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုနှင့် ဈေးနှုန်းအပေါ် အဆင်ပြေသည်ဟု ယူဆသူများမှာ ပမာဏအနည်းငယ်သာ ရှိနေသဖြင့် အရေးတကြီး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသည်ဟု ထောက်ပြပြီး ဖြစ်နေသည်။ စားသောက်ဆိုင်ဆိုသည်မှာ ကျောင်းသားများနှင့် ကင်းကွာရန်မဖြစ်နိုင်ဘဲ အထူးသဖြင့် နံနက်(၈:၃၀)နာရီခန့်မှ စတင်ပြီး မွန်းလွဲ(၂:၀၀)ကျော်မှ ပြီးဆုံးတတ်သည့် ကျောင်းခေါ်ချိန် ပုံစံကြောင့်ပင် ပို၍အလေးထား ဖြေရှင်းသင့်လှသည်။ စာကြည့်တိုက်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း စာကြည့်တိုက်ကဲ့သို့သော ကိုယ်တိုင်လေ့လာ သင်ယူရာနေရာများသို့ သွားရောက်လေ့လာမှုနှုန်းကို လေ့လာကြည့်နိုင်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် စာကြည့်တိုက် အသုံးပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပြောင်းအလဲများကို အကြောင်းရင်းကျနစွာ ဖန်တီးပုံဖော်ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းကောင်းများကို စဉ်းစားဖော်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ စာသင်ခန်းများ၊ မိခင်ဘာသာရပ်ဌာနများအတွက်မူ ကျောင်းသားများနှင့် ပိုမိုနီးစပ်မှုရှိစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်ကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။

ဒုတိယအခန်းဖြစ်သည့် တက္ကသိုလ် စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွင် ကျောင်းသားအများစုအနေဖြင့် သင်တန်းသားရေးရာကိုသာ ပြေးမြင်တတ်ကြသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို မည်သို့မည်ပုံ စီမံခန့်ခွဲနေသည်ဆိုသည့်စနစ်ကို ကျောင်းသားအများစုက လေ့လာဖူးခြင်းမရှိဘဲ အများဆုံးဆက်သွယ်ဆက်ဆံရသည့် သင်တန်းသားရေးရာဌာနကိုသာ လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးကြောင်း ယူဆသူများက ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံး ဖြေဆိုထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထို့ပြင် သင်တန်းရေးရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဖြေလိုပါဆိုသည့် ကျောင်းသားအရေအတွက်မှာ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေသည်မှာလည်း ချင့်ချိန်ကြည့်သင့်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်အပိုင်းတွင်မူ မည်သည့်အကြောင်းအရာဟူသည်ကိုပင် မသိသူများရှိနေပြီး နားမလည်ပါဟူ၍ ဖြေဆိုထားသည့်ပမာဏမှာ (၈၅)ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိနေပါသည်။ ယင်းအချက်မှာ ရေးဆွဲနေဆဲဖြစ်သည့် တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်နှင့်ဆက်စပ်၍ တာဝန်ရှိသူများကို တစ်စုံတစ်ရာ စဉ်းစားမိစေနိုင်ပါမည်။

တတိယအခန်းတွင် သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိရသည်မှာ ဝေဖန်မှုများ ရှိနေခဲ့သည့် ကျောင်းခေါ်ချိန် (၇၅)ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ တိုင်းတာခြင်းစနစ်ကို လက်ခံသည့် ပမာဏမှာ လေးပုံသုံးပုံကျော် ရနေသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ကျောင်းဆောင်များအတွင်းသို့ ကျောင်းသားကတ်ချိတ်ဆွဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုလည်း လက်ခံသူများပြားပြီး လက်ရှိကျောင်းသားများ၏ အတွေးအမြင်ကို အများအပြားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ချိန်ထိုးကြည့်နိုင်ပါသည်။ အခန်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်းမျိုး ဖြစ်သည့် ကျူတိုရီရယ်လ်ကို ထောက်ခံသူနည်းပြီး လက်တွေ့နှင့် တင်ပြမှုဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းမျိုးကို ပိုမိုလိုလားကြောင်း အများစုက ဖြေဆိုထားပါသည်။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့် ပြင်ပအပိုချိန်သင်ယူမှု (ကျူရှင်)ကို လက်ခံသူနှင့် မလိုအပ်ဟု ယူဆသူများမှာ ရာခိုင်နှုန်းကွာဟချက် မကြီးလှဘဲ လက်ခံသူဘက်က အနည်းပိုမိုများပြားနေသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခွင့်အလမ်းအတွက်မူ တက္ကသိုလ်

ပညာရေးကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာမည်ဟု ယူဆသူမှာ နည်းပါးနေပါသေး သည်။ ထိုပညာရေးကပင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်သည်ဟု ယူဆသူ ပမာဏမှာလည်း (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းပင် ပြည့်မီခြင်းမရှိရာ လက်ရှိပညာရေး အရည်အသွေးကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်မိစေရန် ထောက်ပြသည့် တင်ပြချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသည့် လူငယ်များ အနေဖြင့် တိုင်းပြည်၏ အရေးကြီးလှသော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပင် မဲပေးခွင့် အခွင့် အရေး ရယူထားနိုင်သည့် အရွယ်ရောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်သော်လည်း စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကို ဖြေဆိုရန် မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေကြသူများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးနယ်ပယ်တွင် ဖြတ်သန်း နေရသည့် လူငယ်များဖြစ်နေပါလျက် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်များကို ထုတ်ဖော်သုံးသပ်ပြရန် နှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ပါဝင်သော မေးခွန်းများကို ခံစားသိရှိထားသည့်အတိုင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရန် စိုးရွံ့နေကြသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ဤအချက်သည် ပညာရေးလောကသားတို့အား ပညာရေးဖြင့် လူငယ်တို့၏ အရည်အသွေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် နည်းလမ်းများ၊ ပြုစုပျိုးထောင် ရာဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပုံဖော်ရာတွင် ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်စေလိုသည့် တွေ့ရှိ ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များမှာ စစ်တမ်းကောက်ယူလေ့လာခြင်းမှတစ်ဆင့် ရရှိလာသော အချက် များပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်များကို သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ပါလျှင် လူငယ်များကို ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးနေသည့် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်ဝန်းတစ်ခု၏ အခြေအနေနှင့် ၎င်းဝန်းကျင်မှ လူငယ်များ၏ အတွေးအမြင်တို့ကို အကြမ်းဖျင်း သုံးသပ်အကဲဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

မြဲငုံသုံးသပ်ချက်

အနှစ်ချုပ်သုံးသပ်ရပါလျှင်

၁။ ဘတ်စ်ကားကို အသုံးပြုနေကြသည့် ကျောင်းသားအများစုအနေဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ပမာဏ အားဖြင့် တစ်ထောင်ကျပ် အသုံးပြုနေကြရပါသည်။ တစ်ပတ်တာငါးရက်အတွက် ငါးထောင်ကျပ် ကုန်ကျရမည်ဆိုပါလျှင် တက္ကသိုလ်၏ ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်ခမှာ ဘတ်စ်ကားခ အတွက် နှစ်ပတ်တာ ကုန်ကျငွေနှင့် ထပ်တူကျပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မြန်မာပြည်၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကို သင်ယူရန်အတွက် ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်ထက် အခြားဆက်စပ် ကုန်ကျစရိတ်က ပိုမိုများပြားနေကြောင်း သက်သေပြချက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘတ်စ်ကား ၏ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်မှု၊ ဘတ်စ်ကားအရေအတွက်နှင့် ကျောင်းသားအရေအတွက်၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု နှင့် နောက်ဆက်တွဲသက်ရောက်မှုတို့အပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းမဟုတ်သေးဘဲ ကုန်ကျစရိတ် တစ်ခုတည်းအပေါ်သာ လေ့လာသုံးသပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားစနစ်ကို အဆင်ပြေစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း မရှိသေးချိန် (သို့မဟုတ်) ကျောင်းသားများအတွက် သီးသန့်ယာဉ်စီးခစနစ်မျိုး နိုင်ငံတကာမှစနစ်များကဲ့သို့ ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်း မရှိသေးချိန်တွင် တက္ကသိုလ် နှင့် ဒေသန္တရအစိုးရတို့အနေဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ်သို့ ပိုမိုအဆင်ပြေစွာ လာရောက် နိုင်ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ထောက်ပြပေးနိုင်ပါသည်။

၂။ တက္ကသိုလ်တွင်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေသည့် စားသောက်ဆိုင်များမှာ ပြင်ပစီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်များ လာရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းသားများအတွက် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်း မရှိပါ။ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုနှင့် ကျောင်းသားလူငယ်များအပေါ် အလေးထားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စွာ ဖန်တီးရောင်းချမှုအပိုင်းတွင် ကျောင်းသားများ၏ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုများ ရှိနေပါသည်။ ဤအချက်တွင်လည်း နိုင်ငံတကာကျောင်းမှာကဲ့သို့ စားသောက်

ဆိုင်များကို ကျောင်းက စီမံခန့်ခွဲပြီး ကျောင်းသားအချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားများဖြင့် လုပ်ကိုင်စေခြင်း၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းစသည့် စနစ်များဖြင့် ဖန်တီးပြောင်းလဲနိုင်မည် ဆိုပါက ကျောင်းအတွက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိနိုင်မည့်အပြင် ကျောင်းသားများအတွက်လည်း အခွင့်အလမ်း များ ပေါ်ထွက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း အများစုမြင်ထားသည့်အမြင်ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရန် တွေ့ရှိချက်တစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အများစုက စာကြည့်တိုက်၏ ဝန်ဆောင် ပေးနိုင်မှုနှင့် စာကြည့်တိုက်အခြေအနေတို့ကို နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များမှ စာကြည့်တိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ပြင်ဆင်ရန် ဝေဖန်ထောက်ပြပြောဆိုကြပါသည်။ သို့သော် ယခုစစ်တမ်းတွင် ကျောင်းသား များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏သင်ကြားသင်ယူမှုကို အထောက်အကူပြုရန် စာကြည့်တိုက်များသို့ သွားရောက် လေ့လာကြည့်သင့်သည်ဟု ယူဆပါသလားဟု မေးခွန်းထုတ်သည်ကို (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ကယူဆပါ သည်ဟု ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းအချက်မှာ ကျောင်းသားလူငယ်များအနေဖြင့် စာကြည့်တိုက်သို့ ရောက်ရှိလေ့လာမှု နည်းပါးပါသော်လည်း စာကြည့်တိုက်မှာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေသည်ဟု အမြင်ရှိ ထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာကြည့်တိုက်၏ ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်မှုနှင့် အခြေ အနေကို အလေးထားပြင်ဆင်ရမည့်နည်းတူ စာကြည့်တိုက်သို့ ကျောင်းသားလူငယ်များ မဖြစ်မနေ လာရောက်လေ့လာစေသည့် သင်ကြားသင်ယူမှုနည်းလမ်းနှင့် အလေ့အထကိုဖန်တီးပေးရန်လည်း အရေးကြီးကြောင်း ထောက်ပြနိုင်ပါသည်။

၄။ ယခုစာတမ်းမှာ ကောက်ယူထားသည့် စစ်တမ်းကို အပြည့်အဝ ပုံဖော်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ရွေးချယ်ဖြေဆိုရသည့် အပိတ်မေးခွန်းများကိုသာ ဖြေထုတ်ပြီး သုံးသပ်ထားရုံသာ လုပ်ဆောင်နိုင် ပါသေးသည်။ အဖွင့်မေးခွန်းများကို အသုံးပြုထားပြီး ကျောင်းသားများ၏ ကယ်ပိုင်အတွေးအမြင်ကို တောင်းခံထားသည့် ဖြေဆိုမှုများအတွက်မူ စစ်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ယင်းစစ်ထုတ်အကဲဖြတ်မှုတွင် နောက်ခံ အကြောင်းတရားများနှင့် ဖြေဆိုသူတို့၏ အနေအထားတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်မည် ဆိုပါက ပိုမိုပြည့်စုံသော သုတေသနတစ်ခုကို ပုံဖော်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ယခုသုတေသနစာတမ်းအတွက် အခြေခံထားသည့် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအတက် မေးခွန်း များကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ကျောင်းသားလူငယ်များကိုယ်တိုင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရပြီး ကျောင်းသားထု၏ အမြင်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် မတူညီသော ကဏ္ဍများ၊ မတူညီသည့် စာသင်ခန်းများ၊ မတူညီသည့် ကျောင်းသားအနေအထားတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေပြီး ပုဂ္ဂိုလ်စုံ ပါဝင်ဖြေဆိုနိုင်ရေးကို အထူးအလေးထား အားထုတ်ထားပါသည်။

နိဂုံး

၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ငါးနှစ်တာအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သော အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် အပြောင်းအလဲ (၉)ရပ်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ရပ်ကို တိတိကျကျ ပြန်လည်ဖော်ပြရလျှင် “ပညာရေးကဏ္ဍ အသီးသီးရှိ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲသူများသည် အထောက်အထား အခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို အသုံးပြုပြီး ကျောင်းနှင့်ပညာသင်ယူရာဌာနများတွင် တိုးတက်အောင်မြင်သော သင်ကြားသင်ယူမှုအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေမည်။” ဟု ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဖော်ပြချက်တွင် ပါဝင်သည့် အထောက်အထား အခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုသည့် ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက် အထောက်အထားများစွာ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာလက်တွေ့အတွက် သင့်လျော်မှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစာတမ်းသည် ယင်းအထောက်အထားအခြေပြု ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းကဲ့သို့သော မဟာဗျူဟာမြောက် အပြောင်းအလဲကို ပုံဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသည့် အထောက်အထားကို စနစ်တကျ လေ့လာဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားလူငယ်များ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရသည့် သင်ကြားသင်ယူရေးဖြစ်စဉ်နှင့် ၎င်းတို့ရှင်သန်ရာ၊ လေ့လာသင်ယူရာ ဝန်းကျင်တို့အပေါ် သုံးသပ်ရှုမြင်ချက်များကို လက်တွေ့မှတ်တမ်းပြုစုထားသည်ဖြစ်ရာ ပညာရေးစီမံ ခန့်ခွဲသူတို့အတွက် ထိရောက်သော အထောက်အထားတစ်ခု ဖြစ်လာလာပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းသား လူငယ်များ၏ နေ့စဉ်ဘဝဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ သင်ကြားသင်ယူရာနယ်ပယ်နှင့် လက်တွေ့အခြေအနေများအပေါ် လေ့လာချက်များသည် တက္ကသိုလ်နှင့် သင်ယူသူများကို အခြေပြုလေ့လာထားသည့် မြန်မာပြည်အတွင်း ရှားပါးလှသော သုတေသနလေ့လာချက်လည်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ထိုလေ့လာချက်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်နှင့် ကျောင်းသားများ၏ ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုတို့ကို လေ့လာထားသည့် ရှားပါးလှသော လေ့လာချက်စာတမ်း တစ်ခုဖြစ်စေရန် ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါသည်။